

БІЛІМ БЕРУДІҢ САПАСЫН АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДА ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІС ТӘСІЛДЕРІ ("ИНФОРМАТИКА" ОҚЫТУ ПӘНІ РЕТІНДЕ)

БАХАТҚЫЗЫ СӘУЛЕ

Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Ұлттық зерттеу университетінің
«Математика және ақпараттық технологиялар» факультетінің 2 курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – PhD, қауымдастырылған профессор **ЖУМАГУЛОВА С.К.**
Қарағанды, Қазақстан

***Аннотация.** Тема диссертационной работы «Методы применения цифровых технологий в целях повышения качества образования». Целью диссертационной работы является использование цифровых технологий в образовании для повышения качества образовательного процесса. Это достигается за счёт внедрения инновационных методов обучения, персонализации учебного опыта, оптимизации взаимодействия между участниками образовательного процесса и повышения доступности знаний.*

Первая глава работы посвящена анализу предметной области и теоретическим основам развития образовательных проектов. В ней будет проведён обзор действующих в Казахстане образовательных порталов и проектов, определены и проанализированы требования, необходимые для разработки нового проекта. Данный этап является ключевым для определения функциональности и основных характеристик будущего образовательного портала с учётом потребностей обучающихся и требований образовательных программ.

Во второй главе основное внимание будет уделено аспектам, определяющим успех и функциональность образовательного портала. Рассматриваются методика разработки платформы, её структура и функциональность, а также процесс выбора необходимых инструментов для создания портала.

В третьей главе будут описаны функционал, особенности и преимущества разрабатываемого портала. Также рассмотрены перспективы его развития и внедрения в образовательный процесс, включая возможное масштабирование и адаптацию к меняющимся требованиям образовательной среды.

***Түйін сөздер:** аралас оқыту, ақпараттық технологиялар, электрондық оқыту, білім беруді ақпараттандыру*

Кіріспе

Қазіргі таңда жаһандану үдерісі мен ғылыми-техникалық прогрестің қарқынды дамуы қоғам өмірінің барлық салаларын, соның ішінде білім беру жүйесін де түбегейлі өзгертуде. Цифрлық технологиялар - заманауи білім берудің маңызды құрамдас бөлігіне айналды. Олар оқыту үдерісін тиімді, қызықты әрі қолжетімді етіп қана қоймай, білім сапасын арттыруға зор мүмкіндік береді. Осы мақалада цифрлық технологиялардың білім беру саласына әсері мен оларды қолдану әдістері қарастырылады.

Заманауи білім беру қазіргі адамзаттың кәсіби жетістігін анықтайтын өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Сонымен қатар, дәстүрлі білім беру мекемелерін көбіне ресурстарымен мен және географиялық аймақтарымен шектеледі, бұл қосымша білім алу мүмкіндігін қиындатады. Алайда қазіргі ақпарат дамыған заманда бізге уақыт пен кеңістік кедергілерін еңсере отырып, білім алудың жаңа мүмкіндіктері ашылуда. Білім беру бағдарламалары осындай мүмкіндіктердің таптырмас құралы болып табылады.

Компьютер, интерактивті тақта, планшет, интернет желісі, білім беру платформалары және қосымшаларды пайдалану арқылы оқу процесін ұйымдастыру тәсілі - оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, мұғалімдерге оқу материалдарын әртүрлі форматта ұсынуға мүмкіндік береді.

Қазіргі әлемде білім жеке тұлға мен қоғамның дамуында шешуші рөл атқарады. Алайда, технологияның өсуімен және білім беру қажеттіліктерінің өзгеруімен оқытудың жаңа форматтарына қажеттілік туындайды. Осы сын-тегеуріндерге жауап ретінде қосымша білім беру үшін білім беру бағдарламасы құрылды, ол оқыту материалдарын, интерактивті курстарды және онлайн-қауымдастықты біріктіретін инновациялық платформа болып табылады. Білім беру бағдарламасын әзірлеу білім беру қоғамдастығында оқыту мен өзара іс-қимылды тиімді қамтамасыз етуге қабілетті жүйені құруға бағытталған күрделі және көпжақты процесс болып табылады.

Жұмыстың өзектілігі қосымша білім алуға ғана емес, сонымен қатар, оның қолжетімділігі мен сапасын арттыруға ықпал ететін тиімді құралдар мен әдістер құру қажеттілігін қамтиды. Білім беру порталы білім алушыларға электрондық ресурстар мен ақпараттық технологияларға негізделген икемді оқыту жүйесін ұсына отырып, білім алу мүмкіндіктерін кеңейтуді қамтамасыз ететін, инновациялық құралдардың бірі болып табылады.

Бұл жұмыстың мақсаты - мектеп оқушыларының білімін арттыруға арналған білім беру бағдарламасын әзірлеу болып табылады. Аталған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу алға қойылды:

- пәндік аймақты талдау;
- білім беру бағдарламасының аналогтарына шолу жасау ;
- жүйенің құрылымын зерттеу және білім беру бағдарламасын әзірлеу құралдарын таңдау ;
- білім беру бағдарламасын әзірлеу;
- дайын бағдарламаны тестілеу.

Тәжірибелік бөлім

Цифрлық технологияларды тиімді енгізу білім беру сапасын арттыруда маңызды рөл атқарады. Осы бағытта жүргізілген зерттеу барысында Қазақстандағы бірқатар жоғары оқу орындары мен колледждердің оқу тәжірибесі қарастырылып, цифрлық технологияларды қолданудың нақты әдістері мен тиімділігі анықталды. Зерттеуге қатысқан ЖОО-лар мен колледждердің басым көпшілігі Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams сияқты оқу басқару жүйелерін (LMS) белсенді пайдаланып отырғанын көрсетті. Сабақ барысында интерактивті тақталар, онлайн тесттер мен бейнесабақтар кеңінен қолданылады.[1] Мұғалімдер Kahoot, Quizizz, Padlet сияқты цифрлық құралдарды пайдалана отырып, оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыруға және сабақты ойын форматына жақындатуға ұмтылуда. Бұл тәсілдер студенттердің сабақты белсенді қабылдауына және материалды жақсы меңгеруіне ықпал етеді. Кейбір оқу орындары оқу үдерісін автоматтандыру мақсатында университеттік басқару жүйелерін (UNIS, Platonus, Sirius) енгізген.[2] [4]Бұл жүйелер студенттің қатысу белсенділігін, үлгерімін, оқу жоспарларын және академиялық қарыздарды нақты бақылауға мүмкіндік береді. Жүргізілген тәжірибелік зерттеу нәтижелері көрсеткендей, цифрлық технологияларды мақсатты және жүйелі пайдалану оқу процесінің тиімділігін едәуір арттырады. Сонымен қатар, оқу сапасын бақылау мен басқару мүмкіндіктері кеңейіп, оқытушы мен студент арасындағы кері байланыс сапасы да жақсара түседі.[3]

Тақырып бойынша әдебиеттерді талдау

Жоғары білім беру жүйесін цифрландыру мәселесін зерделей отырып, шетелдік зерттеушілер бұл бағытта шешілуі тиіс маңызды міндеттерді айқындауға ерекше назар аударады.

Б.Е. Стариченконың пікірінше, білім беруді цифрландыру - бұл дәстүрлі білім беруден цифрлық білім беруге көшу процесі ретінде қарастырылуы тиіс. Ол цифрландырудың ақпараттандырудан айырмашылығы - оқу үдерісінде ақпаратты ұсынудың цифрлық форматтарын кешенді түрде қолдану екенін атап көрсетеді. [6]

Е.В. Фролова мен О.В. Рогач цифрландыруды заманауи мамандарды даярлаудың ажырамас бөлігі ретінде қарастырады. Ал Рябовтар әлеуметтік желілер, виртуалды шындық технологиялары мен интернеттің мұғалімдерді ақпараттық-коммуникациялық технологияларды білім беру мақсатында қолдануға ынталандыратынын атап өтеді. [7]

В.Н. Минина болса, жоғары білім беруді цифрландыру «ақпараттық басқару процесінің, жоғары білім беру жүйесіндегі күнделікті әлеуметтік практикалардың өзгеруімен, сондай-ақ ақпаратты құру, өңдеу, алмасу және үлкен көлемде беруді қамтамасыз ететін технологиялардың мәнді емес ақпараттық жүйелерге енгізілуімен» байланысты деп есептейді. Сонымен қатар, цифрландыру - бұл білім беру процесін ақпараттық ресурстармен біріктіру дегенді білдіреді. [6]

Білім беру технологиялары – қиындықтар мен шешімдер

Білім беру технологияларын енгізу мен пайдалану барысында бірқатар қиындықтар туындайтыны анық. Мысалға алғашқы және ең өзекті мәселе ретінде оқушылар мен оқытушылардың экран алдында шамадан тыс уақыт өткізу. Әрине, бәрімізге белгілі технологияның артықшылығы басым екені. Бірақ қазіргі таңда бұл әлеуметті проблемаға айналып бара жатқан жағдай. Сол себепті оқу процесінде технологияларды қолдану уақыты мен қажеттілігін толықтай қарастырған артық.[5] Екінші өзекті мәселе мұғалімдердің технологияларды тиімді қолдану қабілеттілігін айқындау. Осы тұрғыда оқытушыларды үнемі біліктілігін арттыру үшін тиімді курстарға бағыттау. Сонымен қатар, студенттерді айтатын болсақ кейбір студенттер онлайн оқу форматында жақсы нәтижелерге қол жеткізсе, басқалары түрлі себептерге байланысты қиындықтарға тап болады. Осы себептерге еліміздегі интернет желісінің жылдамдығының төмендігін айта кеткім келіп отыр. Қазіргі таңда цифрлы білім беру күннен күнге артқан уақытта ғаламтор желісінің жылдамдығы мен қуаты кейбір өңірлерде бәсеңдік тудырады. Осы мәселелер шешілсе еліміздің түкпір - түкпірінен студенттер көптеген білім бағдарламаларына қол жеткізе алатын болады. Бұл оқу сапасы мен білім сапасына өзгерістер еңгізіп, оның жақсаруына әкеледі.[8].

Дәстүрлі сыныптан тыс білім беру бұрыннан бар ұғым болғанымен, қазіргі цифрлық және қашықтық форматтар бұл үдеріске түбегейлі бейімделуді, дайындықты, қолдауды және белсенді қатысуды талап етеді. Студенттермен шектеулі байланыс, олармен өзара әрекеттесу тәсілдерін қайта ойлау, оқыту әдістерін бейімдеу, түрлі білім алушылардың жеке қажеттіліктерін ескеру, мотивацияны сақтау, уақыт тапшылығы және оқыту жағдайларының шектеулігі - мұғалімдер мен оқушыларға әсер ететін негізгі факторлар [9].

21 ғасыр-нано және ақпараттық технологиялар ғасыры. Технологияның сапасының жаңа деңгейге көтерілуіне байланыста заманауи білім беру үшін коммуникациялық технологиялар және олардың білім беру процесінде қолданылуына байланысты технологиялардың ақпараттық маңыздылығына қарсы тұру қиын. Келісетін фактор ретінде қарапайым мысал: ғаламтор желісінде деректерді ашық таратудың арқасында кез келген адам қажетті ақпаратты уақытылы таба алады. Бұл адамдарға қоғамдық дереккөздерді еркін пайдалануға ғана емес, сонымен қатар өз еріктерінде ақпаратты енгізу (оның ішінде білім беру саласында) үшін де көп пайда әкеледі. [10]

Мультимедиялық технологиялардың пайда болуы және кең таралуы ақпараттық технологиялық процестерді келесідей пайдалануға мүмкіндік береді. Мысалы: коммуникация, оқыту және әлемдік қоғамдастыққа интеграциялау құралдары. Айта кетсек технологияның артуы білімнің артуы, ал білім кез-келген салада жетістікке жете алатын тұлғаларды тәрбиелеуге мүмкіндік береді

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға ниетті мұғалімдер үшін тек ақпараттық білім беру технологияларын меңгеру ғана емес, сонымен қатар жаңа цифрлық білім беру ортасының психологиялық-педагогикалық негіздерін де түсіну маңызды. Бұл салада мұғалімдердің жүйке жүйесіне түсетін жүктеме айтарлықтай өсіп, олардың психоэмоционалды тұрақтылығына әсер етуі мүмкін, ал бұл өз кезегінде кәсіби күйіп кету (эмоциялық күйзеліс) синдромының туындауына себеп болуы ықтимал.[11]

Аталған мәселелерді шешудің ең оңай және тиімді жолдарының бірі - техникалық байланыс құралдарын жетілдіру, бағдарламалық жасақтаманы жаңарту және әлеуметтік медианы оқу процесіне белсенді енгізу. Бұл шаралар оқытушы мен студент арасындағы ақпарат алмасу жылдамдығын арттырып, оқытудың сапасын жақсартуға ықпал етеді. Сонымен қатар, білім беру жүйесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды орынды қолдану оқу процесіндегі стресстік факторларды азайтып, педагогикалық әрекетті тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді.[12]

Қорытынды

Цифрлық технологиялар - білім беру сапасын арттырудың негізгі тетігі болып табылады. Оларды тиімді пайдалану үшін ең алдымен білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын жетілдіру, сонымен қатар педагогтердің кәсіби біліктілігін арттыру өзекті мәселе болып отыр. Заманауи технологиялар мен инновациялық әдістерді меңгеру арқылы оқыту үдерісін жаңғыртып, жаһандық талаптарға сай, еңбек нарығында сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті мамандар даярлауға толық мүмкіндік туады. Бүгінгі күні білім беру саласының болашағы - сандық трансформациямен тығыз байланысты. Сол себепті цифрлық технологияларды мақсатты, жүйелі және кешенді түрде енгізу - заман талабы ғана емес, білім беру жүйесінің стратегиялық даму басымдығы болып саналады.

Білім берудегі инновациялық қызмет – тек кәсіби ғана емес, адамның адамгершілік тұрғысынан дамуын да айқындайтын әлеуметтік маңызы зор фактор ретінде аса маңызды рөл атқарады. Білім беру жүйесін цифрландыру – оның сапасын арттыруға бағытталған қажетті педагогикалық шарт болып табылады. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар түлектердің кәсіби тұрғыда табысты жүзеге асуының басты жолы ретінде қарастырылады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Ахметова, Ж.Ж. «Цифрлық білім беру ресурстары: қолдану тиімділігі», *Білім берудегі менеджмент*, 2021.
2. Құдайбергенова, Қ.С. «Цифрлық педагогика – білім беруді трансформациялау факторы», *Педагогика және психология*, №3, 2022.
3. ҚР БҒМ. «Цифрлық білім беру ресурстарын дамыту тұжырымдамасы», 2020.
4. Platonus, UNIS, Sirius платформаларының ресми нұсқаулықтары мен сайттары
5. Selwyn, N. (2016). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. Bloomsbury Publishing.
6. И.Ф.Понизовкина.Цифровизациявысшегообразования:перспективыйи риски // Право и практика. 2020. №1.
7. А.М.Санко.Средства обучения в условиях цифровизации образования: учебное пособие//А.М.Санко–Самара: Издательство Самарского университета, 2020.–100с.
8. S. Bennett, A. Bishop, B. Dalgarno, J. Waycott, G. Kennedy, Implementing Web 2.0 technologies in higher education: A collective case study, *Computers & Education* 59 (2) (2012) 524–534 .
9. B. Shilpa, R. Radha, P. Movva, Comparative Analysis of Wireless Communication Technologies for IoT Applications, in: *Artificial Intelligence and Technologies*, Springer, Singapore, 2022, pp. 383–394 .
10. Proshkina, O. V., & Efremova, O. I. [2019a]. The Cyclical Phenomenon of the Burnout Syndrome. *Journal of Research in Applied Linguistics*, 10(SI), 234–241. URL: <https://doi.org/10.22055/rals.2019.15097> (Accessed March 31, 2020).
11. Proshkina, O. V., & Efremova, O. I. [2019b]. The Periodic Process of the Teacher Burnout in ELT Classrooms. *Journal of Research in Applied Linguistics*, 10(SI), 1270–1281. URL: <https://doi.org/10.22055/RALS.2019.15368> (Accessed March 31, 2020).
12. Olga Vladimirovna Proshkina [Электронды ресурц].URL: https://kpfu.ru/staff_files/F_139057687/Proshkina_O.V._Digitalization_of_education_problems_Res_Militaris_2022_12_3_pp._185_191.pdf